

MILLIY TARBIYA TIZIMINI JAMIYAT TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI

РОЛ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

THE ROLE OF THE NATIONAL EDUCATION (UPBRINGING) SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Ablazov Elyorbek Erkinjonovich
Andijon davlat pedagogika instituti
MG 'MAHT kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy tarbiya tizimining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Unda milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analar hamda ma'naviy merosning yosh avlodni tarbiyalashdagi o'rni yoritib berilgan. Shuningdek, milliy tarbiya tizimi orqali shaxsda vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash, axloqiy fazilatlar va ijtimoiy faollikni shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolada globallashtirish sharoitida milliy tarbiyaning dolzarbligi, uning jamiyat barqarorligi va rivojlanishiga ta'siri ilmiy asosda ochib beriladi. Tadqiqot natijalari milliy tarbiya tizimini takomillashtirish hamda uni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: milliy tarbiya, jamiyat taraqqiyoti, milliy qadriyatlar, ma'naviy meros, vatanparvarlik, milliy o'zlik, globallashtirish, ta'lim tizimi.

Аннотация: В данной статье научно-теоретически анализируется роль и значение системы национального воспитания в развитии общества. Освещается значение национальных ценностей, традиций, обычаев и духовного наследия в воспитании молодого поколения. Также рассматриваются вопросы формирования у личности патриотизма, национального самосознания, нравственных качеств и социальной активности посредством системы национального воспитания. В статье раскрывается актуальность национального воспитания в условиях глобализации, а также его влияние на стабильность и развитие общества. Результаты исследования показывают необходимость

совершенствования системы национального воспитания и ее эффективной интеграции в образовательный процесс.

Ключевые слова: национальное воспитание, развитие общества, национальные ценности, духовное наследие, патриотизм, национальное самосознание, глобализация, система образования.

Annotation: This article provides a scientific and theoretical analysis of the role and importance of the national education system in the development of society. It highlights the significance of national values, traditions, customs, and spiritual heritage in educating the younger generation. The study also examines the formation of patriotism, national identity, moral qualities, and social activity in individuals through the national education system. The article reveals the relevance of national education in the context of globalization, as well as its impact on social stability and development. The research results indicate the necessity of improving the national education system and effectively integrating it into the educational process.

Keywords: national education, social development, national values, spiritual heritage, patriotism, national identity, globalization, education system.

KIRISH

Zamonaviy axborot oqimlari kuchaygan, turli madaniy ta'sirlar kengaygan bugungi davrda milliy tarbiyaning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Zero, u yoshlarni turli yot g'oyalardan himoya qilish, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va sog'lom dunyoqarashni shakllantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Bu borada "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir" degan fikr ham tarbiyaning naqadar muhim va strategik ahamiyatga ega ekanligini yaqqol ko'rsatadi⁸. Bugungi globallashtirish jarayonlari jadallashib borayotgan sharoitda jamiyat taraqqiyoti ko'p jihatdan barkamol, ma'naviy yetuk va intellektual salohiyatga ega shaxslarni tarbiyalash bilan chambarchas bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan milliy tarbiya tizimi har qanday jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Chunki aynan milliy tarbiya orqali yosh avlod ongiga

⁸ Avloniy A. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent: O'qituvchi, 1992 - 45-bet.

ajdodlar merosi, milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analar singdirilib, ularning shaxs sifatida shakllanishiga mustahkam zamin yaratiladi. Milliy tarbiya tizimi nafaqat ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantiradi, balki shaxsda vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash, ijtimoiy mas'uliyat va fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, zamonaviy axborot oqimlari kuchaygan, turli madaniy ta'sirlar kengaygan bugungi davrda milliy tarbiyaning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Zero, u yoshlarni turli yot g'oyalardan himoya qilish, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va sog'lom dunyoqarashni shakllantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi

Globalashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi davrda yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Chunki axborot oqimining tezlashuvi va turli madaniy ta'sirlar shaxsning ma'naviy dunyoqarashiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli milliy tarbiya tizimini takomillashtirish, unda vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash va axloqiy fazilatlarni shakllantirish jamiyat barqaror taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi.

Mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha tahlili

Milliy tarbiya tizimi va uning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni masalasi pedagogika va ma'naviyatshunoslik sohalarida keng o'rganilgan. Abdulla Avloniy asarlarida tarbiya inson kamolotining asosiy omili sifatida talqin qilinib, "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot..." degan g'oya orqali uning hayotiy ahamiyati asoslab berilgan. Abu Rayhon Beruniy⁹ va Alisher Navoiy¹⁰ merosida ham inson axloqi, ma'naviy yetuklik va jamiyatdagi o'rni masalalari tarbiyaviy qarashlar bilan uzviy bog'liq holda yoritilgan. Zamonaviy o'zbek pedagogikasida Y.Mirzaev¹¹ milliy tarbiyani ta'lim jarayonining ajralmas komponenti sifatida ko'rib, uning samaradorligi o'qituvchi shaxsining ma'naviy-axloqiy tayyorgarligiga bevosita bog'liqligini asoslab beradi. Zamonaviy tadqiqotlarda esa milliy tarbiya tizimi

⁹ Beruniy A.R. *Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar*. – Toshkent: Fan, 1998.

¹⁰ Navoiy.A. *Mahub ul-qulub*. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2011.

¹¹ Mirzaev Y. *Pedagogik jarayon va tarbiya metodologiyasi*. – Toshkent, 2021.

globalizatsiya sharoitida milliy o'zlikni saqlash, yoshlarni ma'naviy tahdidlardan himoya qilish hamda ijtimoiy faolligini oshirish omili sifatida tahlil qilinadi. I. Karimov¹² asarlarida ma'naviyat va tarbiya jamiyat barqarorligi hamda taraqqiyotining asosiy poydevori sifatida e'tirof etilgan². Shuningdek, pedagog olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda milliy tarbiyani ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, interfaol usullar orqali yoshlarning milliy ongini rivojlantirish masalalari dolzarb yo'nalish sifatida ko'rsatilgan.

METODOLOGIYA

Maqolada nazariy tahlil, sintez, umumlashtirish va qiyosiy tahlil usullaridan keng foydalanildi. Ilmiy adabiyotlar, pedagogik tadqiqotlar va soha bo'yicha mavjud konsepsiyalar o'rganilib, ulardagi asosiy g'oyalar tizimlashtirildi.

NATIJA VA MULOHAZALAR

Milliy tarbiya tizimi har qanday jamiyatning ma'naviy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. U shaxsning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari, fuqarolik pozitsiyasi va ijtimoiy faolligini shakllantiruvchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, milliy tarbiya tizimi jamiyat taraqqiyotining barqarorligini ta'minlovchi strategik omillardan biri hisoblanadi. Milliy tarbiya tizimining asosiy vazifasi - yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalashdir. Bu jarayonda oila, ta'lim muassasalari, mahalla va ommaviy axborot vositalari o'zaro uyg'unlikda faoliyat yuritadi. Ayniqsa, oila birlamchi tarbiya maskani sifatida shaxsning dastlabki axloqiy me'yorlarini shakllantiradi, ta'lim tizimi esa bu jarayonni ilmiy-pedagogik asosda davom ettiradi.

Milliy tarbiya jamiyatning ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Chunki tarbiya orqali insonlarda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, mas'uliyat, bag'rikenglik kabi fazilatlar rivojlanadi. Bu esa jamiyatda huquqiy madaniyatning yuksalishiga, ijtimoiy munosabatlarning sog'lomlashishiga va umumiy taraqqiyotga xizmat qiladi. Shuningdek, milliy tarbiya tizimi globallashtirish

¹² Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

jarayonida milliy identifikatsiyani saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy axborot oqimi kuchaygan sharoitda yoshlarning begona g'oyalar ta'siriga tushib qolish xavfi ortadi. Shu bois milliy tarbiya tizimi ularni milliy qadriyatlar, tarixiy meros va madaniy an'analar asosida mustahkam e'tiqodga ega shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida milliy tarbiya tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim tizimida "tarbiya"¹³, "ma'naviyat asoslari", "milliy g'oya" kabi fanlarning o'qitilishi, ma'naviy-ma'rifiy ishlarning keng yo'lga qo'yilishi buning yaqqol dalilidir. Bu jarayonlar yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish bilan birga, ularni yurt ravnaqi yo'lida faol ishtirok etuvchi fuqarolar sifatida tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Milliy tarbiya tizimining asosiy yo'nalishlari

Yo'nalish	Mazmuni	Jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati
Axloqiy tarbiya	Insonda halollik, vijdon, adolat, hurmat kabi fazilatlarni shakllantiradi	Jamiyatda axloqiy muhitni yaxshilaydi
Vatanparvarlik tarbiyasi	Vatanni sevish, unga sadoqat hissini rivojlantiradi	Milliy birlik va xavfsizlikni mustahkamlaydi
Ijtimoiy tarbiya	Jamiyatda to'g'ri muloqot va ijtimoiy moslashuvni shakllantiradi	Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi
Huquqiy tarbiya	Qonunlarga hurmat va rioya qilishni o'rgatadi	Huquqiy madaniyatni oshiradi
Ekologik tarbiya	Tabiatni asrash va ekologik ongini rivojlantiradi	Barqaror rivojlanishni ta'minlaydi

¹³ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risi"da 06.07.2020 yildagi 422-son

XULOSA

Yuqoridagi ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, milliy tarbiya tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim ijtimoiy-pedagogik omili sifatida strategik ahamiyat kasb etadi. U shaxsning ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirish bilan birga, jamiyatda ijtimoiy barqarorlik, huquqiy madaniyat va fuqarolik ongining yuksalishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tahlillar milliy tarbiya jarayoni oila, ta'lim muassasalari, mahalla va boshqa ijtimoiy institutlar o'zaro integratsiyasi asosida samarali amalga oshirilganda, shaxsning ijtimoiy faolligi va jamiyatga moslashuvchanligi sezilarli darajada ortishini tasdiqlaydi. Bu esa o'z navbatida jamiyatning innovatsion rivojlanish salohiyatini kuchaytiradi.

Shuningdek, globallasuv sharoitida milliy identitetni saqlash va rivojlantirishda milliy tarbiya tizimining o'rni yanada ortib bormoqda. Mazkur tizim yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash orqali ma'naviy immunitetni shakllantiradi hamda salbiy tashqi ta'sirlarga nisbatan barqarorlikni ta'minlaydi.

Umuman olganda, milliy tarbiya tizimini takomillashtirish jamiyatning barqaror rivojlanishi, inson kapitalining sifat jihatdan yuksalishi va ma'naviy taraqqiyotning uzluksizligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida baholanadi. Shu bois, ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy yondashuvlarni kuchaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

TAKLIF VA TAVSIYALAR

Milliy tarbiya tizimini yanada takomillashtirish va uning jamiyat taraqqiyotidagi samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Milliy tarbiya tizimining integratsiyalashgan modelini rivojlantirish Oila, ta'lim muassasalari, mahalla va ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish orqali yagona tarbiyaviy muhitni shakllantirish zarur.

2. Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish

Interfaol metodlar, raqamli ta'lim resurslari va zamonaviy didaktik vositalardan foydalanish milliy tarbiya samaradorligini oshiradi.

3. O'quv dasturlarida milliy qadriyatlar ulushini oshirish
Darslik va o'quv rejalarda milliy tarix, madaniyat va ma'naviy merosga oid mavzularni tizimli ravishda kengaytirish maqsadga muvofiq.

4. Pedagog kadrlarning malakasini uzluksiz oshirib borish
Tarbiyaviy ishlar samaradorligi bevosita o'qituvchining kasbiy kompetensiyasiga bog'liq bo'lgani uchun ularni qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimini kuchaytirish lozim.

5. Yoshlar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish
Turli klublar, ijtimoiy loyihalar, seminar va treninglar orqali yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish zarur.

6. Raqamli muhitda milliy tarbiya kontentini rivojlantirish
Internet va ijtimoiy tarmoqlarda milliy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi sifatli kontent yaratish hamda uni keng ommalashtirish muhimdir.

7. Ekologik va sog'lom turmush tarzi tarbiyasini kuchaytirish
Yosh avlodda ekologik madaniyat va sog'lom hayot ko'nikmalarini shakllantirish jamiyat barqaror rivojlanishining muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992 - 45-bet.
2. Beruniy A.R. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: Fan, 1998.
3. Navoiy.A. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2011.
4. Mirzayev Y. Pedagogik jarayon va tarbiya metodologiyasi. – Toshkent, 2021.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risi"da 06.07.2020 yildagi 422-son.

7. E.Ablazov Influence of virtual threats on the outlook of youth in the information society. International Scientific Journal ISJ "Theoretical & Applied Science". Philadelphia USA № 09 (77), September 30, 2019. h Index RISC=8(67). <http://t-science.org/axivDOI/2019/09-77/html>

8. E.Ablazov The role of sociocultural communication in the humanitarian sciences. EPRA International Journal of **Research & Development** (IJRD), SJIF Impact Factor:6.260,ISSN:2455-7838(Online), Jurnal DOI: <https://doi.org/10.36713/erpa2016>. Volume: 5, Issue: 2, February 2020

9. Vohidov, S. (2025). O'quv vaziyatlari asosida "xix asr oxiri xx asr boshlarida turkistonda maorif" mavzusining o'tilishi. V academic research in modern science (T. 4, Vypusk 42, ss. 25–31). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15957109>.